

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA SONLI USULLAR FANINI O'QITISHDAGI PEDAGOGIK MUAMMOLARNI ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA HAL ETISH

Toshboyev Sayfiddin Muhammadinovich

Namangan davlat universiteti,

E-mail: afsona77@list.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida "Sonli usullar" fanini o'qitishdagi pedagogik muammolar zamonaviy innovatsion yondashuvlar asosida tahlil etilgan hamda ularni bartaraf etishning istiqbolli yo'llari ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotda nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzilish, interaktiv metodlarning yetarli darajada qo'llanilmasligi hamda o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdagi cheklanishlari asosiy pedagogik muammolar sifatida aniqlangan va ularning yechimiga qaratilgan samarali takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *sonli usullar, oliy ta'lim, pedagogik muammolar, interaktiv metodlar, dasturiy vositalar.*

Решение педагогических проблем преподавания дисциплины «численные методы» в высших учебных заведениях на основе современных инновационных подходов

Аннотация: *В данной статье на основе современных инновационных подходов проанализированы педагогические пробле-*

мы преподавания дисциплины «Численные методы» в высших учебных заведениях, а также научно-теоретически обоснованы перспективные пути их устранения. В ходе исследования в качестве основных педагогических проблем выявлены: разрыв между теорией и практикой, недостаточное применение интерактивных методов обучения, а также ограниченность использования преподавателями современных технологий. На основе полученных результатов разработаны эффективные рекомендации, направленные на решение указанных проблем.

Ключевые слова: *численные методы, высшее образование, педагогические проблемы, интерактивные методы, программные средства.*

Addressing pedagogical challenges in teaching numerical methods in higher education institutions through modern innovative approaches

Abstract: *This article analyzes the pedagogical challenges encountered in teaching the course "Numerical Methods" in*

higher education institutions based on modern innovative approaches, and provides scientific-theoretical justification for prospective solutions to address these challenges. The study identifies the following key pedagogical problems: the gap between theory and practice, insufficient application of interactive teaching

methods, and limitations in teachers' use of modern technologies. Based on the findings, effective recommendations aimed at resolving the identified problems have been developed.

Keywords: *numerical methods, higher education, pedagogical problems, interactive methods, software.*

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" konsepsiyasida belgilangan vazifalar mazkur fan o'qitish metodikasini takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va ta'lim jarayonini intellektual tizimlar asosida tashkil etish zaruratini ko'rsatmoqda. Shu bois, mazkur maqolada oliy ta'limda "Sonli usullar" fanini o'qitish jarayonida yuzaga keladigan pedagogik muammolar tahlil qilinib, ularni hal etishning samarali yo'llari nazariy va amaliy asosda yoritiladi.

O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yil O'RQ-637 sonli "Ta'lim to'g'risida" qabul qilingan Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-oktabrdagi O'RQ-576-sonli "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida" Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" mazkur hujjatlarda ta'lim sifatini oshirish, raqamli ta'limni keng joriy etish hamda oliy ta'limni xalqaro standartlarga moslashtirish zaruriyati alohida ta'kidlab o'tilgan.

Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki,

"Sonli usullar" fanini o'qitishda qator muammolar kuzatilmoqda:

- * nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut;
- * fanning murakkabligi va talabalar tomonidan qiyin deb baholanishi;
- * o'qituvchilarning zamonaviy dasturiy vositalardan to'liq foydalana olmasligi.

Shu bois ushbu fan o'qitilishida davlat siyosatida belgilangan talablar va xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda, ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

"Raqamlashgan jamiyat va iqtisodiyot sharoitida katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, saralash kabi sohalarda turli yo'nalishlardagi mutaxassislar tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar jadal ravishda oshmoqda. Bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda eng muhim fanlardan biri sifatida hisoblash matematikasi ajralib turadi. Ushbu fan turli predmet sohalarda real hodisalarni kompyuter yordamida matematik modellashtirish jarayonida yuzaga keladigan masalalarni sonli yechish g'oyalarini rivojlantiradi"[1]. Bu fanning ahamiyati haqida M.M. Klunnikova ta'kidlaganidek "Bugungi kunda "Sonli usullar" fani turli yo'nalishlarda mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Matematik modellarining sonli tahlili esa har qanday amaliy ishlanmalarda samarali tadqiqot vositasi sifatida xizmat qiladi"[2].

“Ayrim hollarda sonli usullarni alohida fan sifatida emas, balki oliy matematika, matematik modellashtirish va optimallashtirish usullarini o'rganishning alohida elementlaridan biri sifatida o'rganiladi. Bunday yondashuv Yevropa muhandislik ta'lim jamiyati (SEFI) tomonidan “Yevropalik muhandis uchun matematika” hujjatida tavsiya etilgan”[2]. Biroq, O'zbekiston, Rossiya va boshqa bir qator davlatlar oliy o'quv yurtlarining ko'pchiligida bu fan alohida kurs sifatida o'qitiladi.

“Sonli usullar” fani taqribiy hisoblashlarni o'rganishning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, informatikaning “algoritmallashtirish”, “dasturlash tillari va usullari” hamda “axborot texnologiyalari” kabi bo'limlarida olingan bilimlarni tizimlashtirish imkonini beradi. Ushbu bilimlar hisoblash matematikasining turli masalalarini yechish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Maqola maqsadi – oliy ta'limda “Sonli usullar” fanini o'qitish jarayonida uchraydigan pedagogik muammolarni aniqlash hamda ularni samarali hal etish yo'llarini ilmiy asosda tahlil qilish.

Ushbu maqolani vazifalari shundan iboratki:

- ✓ “Sonli usullar” fanining oliy ta'limdagi o'rni va ahamiyatini ochib berish;
- ✓ Fan o'qitilishida uchraydigan asosiy pedagogik muammolarni aniqlash;
- ✓ Mazkur muammolarning kelib chiqish sabablari va ta'sir omillarini tahlil qilish;
- ✓ Ularni hal etishda samarali pedagogik

yondashuv va innovatsion metodlarni asoslash;

- ✓ “Sonli usullar” fanini o'qitish sifatini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bizning fikrimizcha, ta'lim jarayoniga zamonaviy qarashlar, raqamlashtirilgan jamiyatning yangi mutaxassislarining tayyorgarlik darajasiga qo'yilayotgan malaka talablari hamda[3, 4] va boshqa manbalar tahlilini e'tiborga olgan holda, “Sonli usullar” fanini o'qitish talabalar quyidagi ta'limiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilishi tavsiya qilinadi:

1. Amaliy matematika masalalarini yechish bo'yicha mulohazalarning optimal algoritmik zanjirini qurish.
2. Sonli usullar taqribiy yechim berishini anglash va yodda tutish asosida xatoliklarni tahlil qilish, baholash va kamaytirish ko'nikmalarini rivojlantirish.
3. Differensial va integral hisoblash asoslarini, amaliy masalalarni yechishda matematik tahlil, analitik geometriya va chiziqli algebra, matematik statistika usullaridan foydalanish.
4. Amaliy matematikaga oid tipik masalalarni yechish, tahlil qilish va sinovdan o'tkazishning zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish.
5. Kasbiy faoliyat bilan bog'liq tipik masalalar uchun matematik modellarini tuzish, aniq yoki sonli yechishning optimal usullarini amalda qo'llash uchun zamonaviy kompyuter texnologiyalarini maqsadli va o'rinli foydalanish, olingan natijalarning matematik ma'nosini izohlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Yuqorida sanab o'tilgan kompetensiyalarni shakllantirish yo'lida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu muammolar ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi hamda talabalarning o'zlashtirish darajasining pasayishiga olib keladi. 1-jadvalda ana shu muammolar, namoyon bo'lishi va yuzaga kelish sabablari bayon qilingan

1-jadval.

“Sonli usullar” fanini o'zlashtirish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin bo'ladigan muammolar.

№	Muammo	Namoyon bo'lishi	Sababi
1.	Matematik savodxonlikni yetishmasligi.	Konkret masala uchun sonli usulni maqsadli va o'rinli tanlash. Usul algoritmi murakkabligini baholash.	Ko'plab amaliy masalalarning matematik tahlil, algebra, geometriya, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika kabi fanlar bilan bog'liqligi.
2.	Motivatsiya va qiziqishning sustligi	Talabalaridagi passivlik, o'quv materialini o'zlashtirishga qiziqmaslik va sustkashlik	Sonli usullar fani ko'pincha abstrakt va murakkab hisoblash ishlarini talab qiladigan texnik fan ekanligi
3.	Xatolik va turg'unlikni baholash	Usulning yurg'unligi va hatoligini baholash va bashoratlash, manbalarini anglash.	Har bir sonli usulning ma'lum darajada xatolikka yo'l qo'yishi.
4.	Amaliy ko'nik-malarning yetishmasligi	Sonli usulni to'g'ri va o'rinli qo'llash, parametrlarini sozlash va natijalarni joriy masala kontekstida talqin qilish.	Nazariy bilimlar va ularni amalda qo'llash o'rtasida uzilishning mavjudligi.
5.	Mos metodni tanlash	Joriy masala uchun eng optimal usulni tanlash.	Bitta masalani hal qila oladigan sonli usullarning ko'pligi.
6.	Baholash va fikrlashning yetarli emasligi	Talabalar tomonidan o'z xatolarini tushunmaslik, ularga yetarli darajada fikr-mulohaza yuritishga imkon bermaslik.	Ko'pincha baholashning faqat yakuniy nazoratlar bilan chegaralanganligi o'quv jarayonining takomillashtirish imkoniyatining mavjud emasligi.
7.	O'qituvchi pedagogik mahoratining pastligi	O'quv jarayonida an'anaviy, bir xil yoki ma'naviy jihatdan eskirgan metodlardan asoslanishi	O'qituvchilar zamonaviy o'qitish usullari (masalan, teskari sinf, loyiha) va texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanmaganligi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Mazkur muammolarni o'z vaqtida hal etmaslik fan o'zlashtirish sifatining pasayishiga, talabalarda nazariy bilimlarning yuzaki shakllanishiga hamda amaliy kompetensiyalarning yetarli darajada rivojlanmasligiga olib keladi. Shu bois

“Sonli usullar” fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish, pedagogik metodlarni yangilash va zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanishni yo'lga qo'yish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda.

Maqolada “Sonli usullar” fanini o'qitish jarayonida uchraydigan muammolar aniq

faktlar, statistik ma'lumotlar va tajribaviy kuzatuvlar asosida tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan kompleks yechimlar tizimi ishlab chiqiladi.

Taklif etilgan metodik tavsiyalar va yondashuvlar oliy ta'lim muassasalarida dars jarayonini takomillashtirish, talabalarning nazariy va amaliy bilimlarini uyg'unlashtirish hamda o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvlarni amaliyotga joriy etish ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarni zamonaviy raqamli muhitga tayyorlash va ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida sonli usullardan samarali foydalanish imkonini beradi.

Shu asosda ushbu maqolaning maqsadi – oliy ta'limda “Sonli usullar” fanini o'qitish jarayonida mavjud pedagogik muammolarni aniqlash, ularning sabablari va oqibatlarini tahlil qilish hamda samarali yechim yo'llarini ishlab chiqishdan iboratdir.

“Sonli usullar” fanini o'qitishning maqsadi qator manbalarda quyidagicha belgilangan.

1. “Sonli usullar” fanini o'qitish talabalarda turli amaliy masalalarni taqribiy yechishda algoritmlarning sifatini va imkoniyatlarini tahlil qilish hamda algoritmlar yaratish ko'nikmalarini hosil qilish, berilgan masalaning turini aniqlay olish, yechish usullarini to'g'ri qo'llay bilish va ushbu usullarning turg'unligini aniqlay bilish, dasturlash tizimlari qo'llangan holda hisoblashga doir amaliy masalalarni yechish kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat”[6].

2. “Sonli usullar” fanini o'qitishning maqsadi maxsus masalalarni yechish uchun matematik modellar qurish, matematik usullar

yordamida masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantirish hamda tajriba natijalarini statistik usullar bilan qayta ishlashdan iboratdir[1].

3. “Sonli usullar” fanini o'qitishning asosiy maqsadi talabalarga murakkab matematik masalalarni sonli algoritmlar yordamida taqribiy yechish usullarini o'rgatish, ularda hisoblash matematikasi sohasida zarur bo'lgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdir[7].

4. “Sonli usullar” fanini o'qitishdan maqsad – talabalarga muhandislik, fizika, iqtisodiyot va boshqa fanlarda uchraydigan matematik modellarni kompyuter yordamida yechish usullarini o'rgatishdir[5].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

“Sonli usullar” fanini o'qitishning asosiy maqsadi – talabalarda murakkab amaliy masalalarni kompyuter yordamida sonli yechish uchun zarur bo'lgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, matematik modellar qurish, algoritmlar yaratish, ularning sifatini va imkoniyatlarini tahlil qilish, masalaning turini aniqlash, yechish usul va vositalarini to'g'ri qo'llash, yechimlarning turg'unligini baholash hamda tajriba natijalarini statistik usullar bilan qayta ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan oqilona va malakali foydalanish har qanday faoliyat sohasidagi zamonaviy mutaxassis uchun majburiy kompetensiyalardan biriga aylanib ulgurdi. “Sonli usullar” fanini o'rganish talabalarning avvalo O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasining[8] 6-bandida belgilangan kompetensiyalarni

egallashida mustahkam zamin bo'lib xizmat qiladi. Qolaversa, talabalarda "Sonli usullar" fanini o'qitish orqali matematika, muhandislik, bioinformatika, ilmiy tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ko'plab sohalarning kasbiy faoliyati katta hajmli ilmiy-hisoblash ishlarini talab qiladigan faoliyat uchun zarur bo'gan bir qator kasbiy va umummadaniy kompetensiyalar shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida "Sonli usullar" fanini o'qitishda quyidagi muammolar mavjudligini ko'rsatdi: nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut, dasturiy vositalardan foydalanish cheklanganligi, talabalar motivatsiyasining pastligi hamda interfaol metodlarning yetarlicha qo'llanilmasligi.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish. O'quv mashg'ulotlarida nazariy bilimlarni real hayotiy va muhandislik masalalari bilan bog'lab tushuntirish talabalar uchun fanning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi.

2. Zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish. MATLAB, Python, Maple kabi dasturlarni keng joriy etish orqali talabalarda algoritmik fikrlash va amaliy hisoblash ko'nikmalarini shakllantirish mumkin.

3. Mathos Aidan foydalanish. Mathos AI kabi sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy platformalardan foydalanish bo'lib "Sonli usullar" fanini o'qitishda innovatsion yechim sifatida muhimdir. Ushbu platforma yordamida talabalarga avtomatlashtirilgan topshiriqlar, individual ta'lim yo'llari va real vaqtda maslahatlar berilishi mumkin. Bu esa o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash va bilimlarni tezroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

4. Talabalar motivatsiyasini oshirish. O'quv jarayonida real muhandislik loyihalariga oid topshiriqlar va amaliy mashqlarni ko'paytirish, fan bo'yicha erishilgan natijalarni baholashda rag'batlantiruvchi yondashuvlarni qo'llash talabalar ishtirokini kuchaytiradi.

"Sonli usullar" fanini o'qitishda nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarni integratsiyalashni kuchaytirish, zamonaviy dasturiy vositalardan samarali foydalanish, Kampus AI kabi ilg'or intellektual platformalarni joriy etish hamda xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish talabalar bilimni chuqurlashtirish, ularning algoritmik tafakkurini rivojlantirish va kelajakdagi kasbiy faoliyatga yuqori darajada tayyorlashda muhim metodik asos sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Холмогорова Е.И. Изучение курса «Численные методы» в вузе. // **Учёные записки ЗабГГПУ**. Физика, математика, техника, технология. №3(11), 2020. С. 140-145.
2. Клуникова М.М. Развитие вычислительного мышления студентов в процессе обучения дисциплине «Численные методы. Дисс. канд. наук. 13.00.03. Красноярск, 2019. С.196.
3. ФГОС 01.04.02 Прикладная математика и информатика. Приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 № 911.
4. 60540200-Amali matematika bakalavriat ta'lim yo'nalishining Malaka talablari. Toshkent, 2024.

O‘ROTFvIV ning 25.06.2024 dagi 218-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

5. Chapra, S. C., & Canale, R. P. Numerical Methods for Engineers. New York: McGraw-Hill Education, 2014. P. 987.

6. “Sonli usullar” Fan dasturi. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Kengashining 2024-yil “26” avgustdagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan.

7. “Sonli usullar” moduli bo‘yicha ishchi o‘quv dasturi. Toshkent – 2022. B. 192.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий малакалар рамкаси” ҳақидаги ПҚ-345-сон қарори.